

KADIN AKLININ EKSİK OLDUĞUNU BİLDİREN HADİSİN SENED VE MUHTEVA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (BUHÂRÎ RİVÂYETİ ÖRNEĞİ)

EVALUATION OF THE HADITH IN TERMS OF SANAD AND CONTENT (EXAMPLE OF BUKHARI NARRATION)

Mehmet TURAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, mehmetturan2534@hotmail.com

Konya / Türkiye

ORCID: 0000-0002-7465-7625

ÖZET

Kadının varlığı ve değeri üzerine yürütülen tartışmalar, genellikle kadın ve erkeğin ontolojik eşitliği, kadının toplumsal ve aile içindeki rolü gibi temel meseleler etrafında şekillenmektedir. Bu soruların cevapları, inançlar, kültürel kodlar ve toplumsal kabuller çerçevesinde biçimlenmekte olup, farklı kültürlerde ve toplumlarda değişiklik göstermektedir. İslam perspektifine göre kadının değeri, insan olmaktan kaynaklanmakta ve bu değer, Kur'an ve Sünnet tarafından erkek ve kadının aynı insanlık özünü sahip olduğu gerçeğiyle desteklenmektedir. Her iki cinsiyetin yaratılış süreci ve dünyadaki sınavı eşit bir düzeyde değerlendirilmiştir. Kur'an, kadın ve erkek arasındaki eşitliği, her bireyin yaptığı amellerin karşılığının eksiksiz şekilde verileceği şeklinde ifade etmektedir. Bu bağlamda, kadın ve erkeğin temel amacı, Allah'a kulluk bilinciyle hareket ederek insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmek ve birbirini destekleyen refikler olarak, Allah'ın rızasını kazanmayı nihai bir hedef olarak benimsemektir. İslam'ın kadına bakış açısını daha derinlemesine anlamak için, Kur'an'ın ve Sünnet'in bu konudaki düzenlemeleri ile yaratılış kıssasına başvurmak önem arz etmektedir. Kadının akıl ve bilişsel yeteneklerinin erkeğe göre eksik olup olmadığı, uzun yıllardır felsefe, din ve sosyal bilimler alanında tartışılan önemli bir konudur. Özellikle İslâm düşüncesinde, bazı hadislerin yorumları üzerinden bu konuda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada, söz konusu tartışmanın İslâm'daki kökenleri ve günümüzdeki yansımaları incelenmektedir. Çalışmanın başında, İslâm'da kadının genel konumu ve kadına atfedilen değerler üzerinde durulmuştur. Daha sonra, "kadının aklının eksik olduğu" yönünde yorumlanan rivâyet, hadis ilmi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bu hadislerin sened ve muhtevası incelenerek, farklı yorumlara açık olabilecek yönleri belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, bu tür hadislerin tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirilerek, günümüzde sıkça yapılan yanlış anlamaların önüne geçmektir. Özellikle, hadis metinlerinin literal okumayla yanlış anlaşılmasının yanı sıra, metinlerin ortaya çıktığı koşulların da dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımın önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle ilgili hadislerin yer aldığı eserlerdeki şerhlere (açıklamalara) başvurulmuştur.

Ayrıca, klasik ve modern dönemde bu konuda kaleme alınmış bazı çeşitli eser, makale ve araştırmalar incelenmiştir. Konuyla ilgili video ve internet kaynakları da çalışmaya dahil edilerek, farklı perspektiflerden elde edilen bilgiler bir araya getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Akıl, Kadın, Noksan, Sened, Muhteva.

ABSTRACT

Discussions on the existence and value of women predominantly revolve around fundamental issues such as the ontological equality of men and women and the role of women in society and family life. The answers to these questions are shaped by beliefs, cultural codes, and social norms, varying across different cultures and societies. From the Islamic perspective, the value of women derives from their humanity, a principle supported by the Qur'an and Sunnah, which emphasize that men and women share the same essence of humanity. The creation process and worldly trial of both genders are evaluated on an equal footing. The Qur'an expresses the equality between men and women by stating that the deeds of every individual will be recompensed in full measure. In this context, the primary purpose of both men and women is to act with an awareness of servitude to Allah, striving to lead a life befitting human dignity, and to support one another as companions in the pursuit of Allah's pleasure as the ultimate goal. To gain a deeper understanding of Islam's perspective on women, it is essential to refer to the regulations in the Qur'an and Sunnah, as well as the narrative of creation. Whether women lack intellect and cognitive abilities compared to men is an important issue that has been discussed in philosophy, religion and social sciences for many years. Especially in Islamic thought, different views have been put forward on this issue through the interpretation of some hadiths. This study examines the origins of this debate in Islam and its reflections today. At the beginning of the study, the general position of women in Islam and the values attributed to women are emphasized. Then, the narrations interpreted as "women lack intellect" are analyzed with the methods of hadith science. By examining the hadith's hadith script and content, the aspects that may be open to different interpretations were identified. The aim of the study is to evaluate such hadiths in their historical and cultural contexts and to prevent misunderstandings that are common today. In particular, in addition to the misunderstanding of hadith texts through literal reading, the importance of a holistic approach by taking into account the conditions under which the texts emerged is emphasized. For this purpose, the study first consulted the commentaries (explanations) in the works containing the relevant hadiths. In addition, various works, articles and researches written on this subject in the classical and modern period were examined. Video and internet sources on the subject were also included in the study, and the information obtained from different perspectives was brought together.

Keywords: Hadith, Mind, Woman, Deficiency, Document, Content.

GİRİŞ

İnsan, sosyal bir varlık olarak doğar ve diğer canlılar gibi toplumsal bağlar kurma ihtiyacı duyar. Ancak insan, diğer canlılardan farklı olarak, Allah tarafından evrene hükmetme yetkisi verilmiş üstün bir varlıktır. İman etme ve ibâdet etme gibi özellikler, insanı diğer varlıklardan ayırır ve hem dünya hayatında hem de ahirette mutluluğa ulaşma imkânı sunar. Kadın ve erkek, bu temel insanlık özelliklerini paylaşıyorlar da biyolojik ve sosyal roller bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılıklar, tarih boyunca kadın ve erkeğin zihinsel yetenekleri hakkında çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı kültürlerde kadınların zihinsel yeteneklerinin erkeklere göre daha sınırlı olduğu düşünülürken, diğer kültürlerde eşit olduğu savunulmuştur. İslâm dini, kadın ve erkeğin farklı rolleri olduğunu kabul etmekle birlikte, her iki cinsiyetin de Allah katında eşit değerde olduğunu bir ilke saymıştır. Ancak, takva açısından bakıldığında, insanın cinsiyeti değil, yaptığı iyilikler ve kötülükler önemlidir. Dolayısıyla kadın ve erkeğin zihinsel yetenekleri üzerine yapılan tartışmalar, biyolojik, sosyal ve kültürel birçok faktörden etkilenmektedir. Bu konuda kesin ve evrensel geçerliliği olan bir sonuç çıkarmak zordur.

Ancak, günümüz bilimsel arařtırmaları, kadın ve erkeğin zihinsel yetenekleri arasında temel bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu farklılıklar daha çok, toplumsal cinsiyet rolleri ve eğitim gibi çevresel faktörlere bağlıdır.

İslâm, kadın ve erkeği insan olarak görür ve her ikisine de adaletli davranılmasını emreder. Kur'ân ve Sünnet'te, kadın ve erkeğin farklı rolleri olduğu vurgulanmakla birlikte, her iki cinsiyetin de Allah katında eşit değerde olduğu belirtilir. Takva, insanın değerini belirleyen en önemli ölçüttür. İslâm tarih boyunca, kadın ve erkeğin sosyal rolleri konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı yorumcular, kadının erkeğe göre daha sınırlı bir role sahip olduğunu savunurken, diğerleri kadın ve erkeğin eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, Kur'ân'ın temel mesajı, kadın ve erkeğin birlikte yaşayan bir toplumun iki önemli parçası olduğu ve her birinin kendi yetenek ve potansiyellerini kullanarak topluma katkıda bulunması gerektiğidir. İslâm'da kadın ve erkek eşitliği konusu, tarihsel, kültürel ve toplumsal faktörlerden etkilenerek farklı şekillerde yorumlanmıştır. Günümüzde bu konu, özellikle bir takım menfi hareketler tarafından yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. İslâm'ın bu konudaki öğretilerini doğru anlamak için, Kur'ân ve Sünnet'in metinlerini tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirmek gerekmektedir.

Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde temel bir role sahip olan evrensel bir yetenektir. İslâm hem erkek hem de kadın için aklın eşit derecede önemli olduğunu vurgular. Kur'ân ve Sünnet'te, her iki cinsiyetin de akıl sahibi olduğu ve bu sayede doğruyu yanlıştan ayırt edebildiği açıkça belirtilir.

Bu çalışmada, İslâm'ın kadın ve erkeğin aklına verdiği değeri daha iyi anlamak için Sahîh-i Buhârî'deki Ebû Saîd el-Hudrî rivâyeti incelenecektir. Hadis literatürünün en güvenilir kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârî, bu konudaki hadisleri titizlikle derlemiştir. Bu çalışmada, söz konusu rivâyet hem kendi içinde hem de diğer benzer rivâyetlerle birlikte değerlendirilecektir.

Tarih boyunca, kadın ve erkeğin sosyal rolleri ve kültürel beklentilerdeki farklılıklar, kadınların akıl ve yeteneklerinin değerlendirilmesinde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak İslâm'ın asıl öğretilerine bakıldığında, kadın ve erkeğin aklının eşitliği açıkça görülür. Bu çalışma, bu gerçeği, hadislerin ışığında ortaya koymayı amaçlamaktadır.

1. Kadının İslâm'daki Yeri

İslâm'ın temel kaynakları olarak Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet, Allah katında kadın ve erkeğin eşit değerlere sahip olduğunu beyan etmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de, kadın ve erkek, Cenâb-ı Hakk'a kulluk etme konusunda aynı sorumluluklara sahiptir. Nitekim *"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım"* (Zâriyât, 51/56) buyurmak suretiyle bütün insanları, cinsiyeti gözetmeksizin, kendisine kulluk etmeye davet etmektedir. Bu âyet, insanın yaratılış amacının ibâdet olduğunu ve bu amaçta kadın ve erkek arasında herhangi bir ayırım bulunmadığını göstermektedir. Başka bir âyette ise, her bireyin kendi amellerinden sorumlu olduğu vurgulanmıştır. Bu âyete bakıldığında, kadın ve erkeğin yaptıklarının sonuçlarını ayrı ayrı göreceği ve kimsenin diğerinin günahını yüklenmeyeceği anlamına gelir. (Nisâ, 4/124) Bu durum, kadın ve erkeğin ahlaki ve dini sorumluluklar karşısında eşit olduğunu gösterir. Bu âyetlerden hareketle denilebilir ki, İslâm'da kadın, sadece bir eş veya anne olarak değil, aynı zamanda toplumun önemli bir parçası olarak görülür. İslâm'da kadının eğitim görmesi, mal edinmesi ve toplumsal hayata katılması teşvik edilir. Bu durum, kadının sadece ev içinde değil, toplumun her alanında aktif bir rol oynayabileceğini gösterir.

İslâm, ayrıca insanı fitratı itibarıyla iyiye ve doğruya meyleden bir varlık olarak görür. (Buhârî Cenâiz, 92; Ebû Dâvûd Sünnet, 17; Tirmizî Kader, 5) Kur'ân-ı Kerîm'e göre, insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi (Bakara, 2/30) olarak yaratılmış ve bu özelliği kadın ve erkek için geçerlidir. Allah, tüm insanları, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, kendisine ibâdet etmeye ve yeryüzünde adaleti tesis etmeye davet etmiştir. Ancak, kadın ve erkek, biyolojik ve sosyal roller bakımından farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar, tarih boyunca toplumsal cinsiyet rollerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

İslâm, bu farklılıkları kabul etmekle birlikte, her iki cinsiyetin de Allah katında eşit değerlere sahip olduğunu vurgular. Erkek ve kadının farklı sorumlulukları olduğu doğrudur. Örneğin, İslâm'da erkeğe aile geçimini sağlama görevi verilmiştir. Ancak bu durum, kadının ekonomik hayata katılmasını engellemez. Kadınlar da kendi yetenek ve imkanları doğrultusunda çalışabilir ve kazanç elde edebilirler. Cuma namazının kadınlara farz olmaması (Ebû Davûd, Salât, 215) gibi ibâdetlerdeki farklılıklar da kadınların fizyolojik yapısı ve toplumsal rolleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. (Buhârî, Cenâiz, 92; Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; Tirmizî, Kader, 5)

İslâm öncesi Arap toplumunda kadınlar, genellikle mülk olarak görülmekte ve sosyal hayatta sınırlı bir role sahip bulunmaktaydı. Kız çocuklarının doğumu istenmemekte, hatta bazı kabilelerde diri diri gömülme gibi uygulamalar görülmekteydi. Hz. Peygamber'in risâleti ile birlikte kadınların konumu köklü bir değişim geçirmiştir. Peygamber Efendimiz, kadınların insan olarak eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu önemseyerek, onlara toplumda saygın bir yer vermiştir. Nesâî'nin (öl. 303/915) rivâyet ettiği hadiste, Hz. Peygamber'in namazın, güzel kokunun ve salih kadının kendisine sevdirildiğini söylemesi, kadına duyduğu sevgi ve saygının bir göstergesidir. (Nesâî, İşretü'n-nisâ, 1) Bu hadis, kadının sadece ev içinde değil, sosyal hayatta da önemli bir rol oynadığını ve erkeklere eşlik etmesinin teşvik edildiğini göstermektedir. (Aydın 19-20)

Kur'ân-ı Kerîm'de kadınlara verilen şahitlik, miras hakkına sahip olma gibi birçok hak, bir birey olarak kadının toplum içindeki yerini ve önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Hz. Peygamber'in eşleri, hanım sahâbîler ve İslâm tarihine geçmiş birçok kadın âlim, kadınların toplumdaki etkin rolünü kanıtlamaktadır. (Nesâî 1/105) Ancak, İslâm tarihinde ve farklı coğrafyalarda kadınların konumu, kültürel, sosyal ve siyasî faktörlerden etkilenerek farklılık göstermiştir. Bazı dönemlerde ve toplumlarda kadınların hakları kısıtlanmış, hatta görmezden gelinmiştir. Bu durum, İslâm'ın temel ilkelerinden ziyade, toplumsal ve kültürel anlayışların bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

İslam, kadının değerini erkek üzerinden tanımlamak yerine, insan merkezli bir bakış açısıyla yaklaşılmasını tavsiye etmektedir. Daha önce geçtiği gibi kadın-erkek farkı gözetilmeksizin insana halifelik atfedilmiştir. Yani cinsiyet ayırımına tabi tutulmadan kadınıyla erkeğiyle bütün insanları aynı sorumluluk ve şeref paydasında buluşturmaktadır. (Martı 21) Mesela “*Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O'nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır*” (er-Rûm, 30/21) âyetinde geçen “eşler” ve “sükûnet” kelimeleri, kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan iki parça olduğunu ve evliliğin Allah tarafından kutsal bir bağ olarak görüldüğünü göstermektedir.

Hz. Peygamber'in “*Kadınların, erkeklerle bir bütünü tamamlayan diğer parça*” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 94) olduklarını belirttiği gibi, kadınlar ve erkekler birbirlerini tamamlayan farklı parçalardır. Bu farklılık, fizyolojik ve psikolojik özelliklerde olduğu kadar, sosyal roller ve beklentilerde de kendini gösterir. Kadın ve erkek farklılıklarına rağmen insanlık ailesinin bir parçası oldukları için sosyal ve kültürel bağlar içinde bir araya geldiklerinde, birbirlerini zenginleştiren ve destekleyen bir ilişki kurabilirler. Bu ilişki, her iki cinsiyetin de toplumdaki yerini ve değerini korumasını sağlar. Ancak, bireylerin değerlendirilmesinde temel ölçüt, cinsiyet değil, ahlakî değerler ve Allah'a olan bağlılıktır. Nitekim Allah katında en değerli olan, O'na en çok itaat eden kişidir. (Hucurât, 49/13)

Aile, evlilikle başlayan ve zaman içerisinde ortak bir hayatın şekillenmesiyle oluşan, bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal bir kurumdur. Ailenin temelini oluşturan bağ, bireyler arasındaki sevgi, saygı ve karşılıklı sorumluluk bilincidir. Bu bağlamda kadın ve erkek, ailenin temel yapı taşlarıdır. (Mehmet Faik Bey 17) Kur'ân-ı Kerîm'in ve Hz. Peygamber'in öğretilerine göre, kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve birbirlerini tamamlayıcı roller üstlenirler. Ancak tarih boyunca, bazı toplumlarda kadınlar, erkek egemen bir anlayışla ikinci sınıf olarak görülmüştür. Bu durum, İslâm'ın evrensel mesajıyla bağdaşmayan yanlış bir yorumun sonucudur. (Taberânî 7/332) İslâm dininde kadın, erkeğin tamamlayıcısı olarak görülür ve evlilik bir ortaklık olarak değerlendirilir. Kur'ân-ı Kerîm'de, kadınlara verilen haklar ve sorumluluklar açıkça belirtilmiştir.

Hız. Peygamber de kadınlara saygı göstermiş ve onların toplum hayatındaki yerini güçlendirmiştir.(Çakan, *İyi Müslüman 40 Hadis 40 Yorum* 198-99)

2. Sened ve Sıhhat Yönünden Hadîs

2.1. Kadın Aklının Eksik Olması ile İlgili Rivâyet

Hadis literatüründe, özellikle kadınların aklıyla ilgili olarak tartışmalara yol açan bir dizi rivâyet bulunmaktadır. Bu rivâyetlerin sened, metin ve muhtevası açısından çeşitli eleştirilere ve yorumlara maruz kalması, hadis ilmi açısından önemli bir tartışma alanını oluşturmaktadır. Özellikle “kadının aklının eksik olduğu” şeklindeki ifade, hadis kaynaklarında yer alması nedeniyle sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu başlık altında, temel hadis kaynaklarındaki bu rivâyetin sened ve metni sıhhat açısından ele alınacaktır.

2.1.1. İlgili Rivâyet

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُرَ أَهْلَ النَّارِ” فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تَكْتُرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لَلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمُ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلَى. قَالَ: “فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا.” متفق عليه.

Ebû Saîd el-Hudrî'den rivâyet edildiğine göre Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir Ramazan veya Kurban bayramıydı. Rasûlullah (s.a.v.) bayram namazlarını kıldığımız namazgâha geldi. Bir tarafta kadınlar da bulunuyordu. Onların yanından geçti ve şu hitapta bulundu: ‘Ey kadınlar! Sadaka veriniz ve çokça istiğfâr ediniz. Çünkü ben cehennemın çoğunu sizin doldurduğunuzu gördüm.’ Orada bulunan kadınlardan biri, ‘Yâ Rasûlallah, bizler ne yaptık da cehennemliklerin çoğu bizden olacak? diye sordu. Rasûl-i Ekrem de ‘Çünkü siz, ötekine berikine çok lânet eder ve kocalarınıza karşı nankörlükte bulunursunuz. Akli ve dini eksik olup da aklı başında erkeklerin aklını çelen sizin gibisini görmedim’ buyurdu. Aynı kadın ‘Aklımızın ve dinimizin noksanlığa da nedir ey Allah’ın Rasûlü?’ diye sual etti. Allah Rasûlü de ‘İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Kadının günlerce namaz kılmadığı olur’ şeklinde cevap verdi.” (Buhârî, Hayız 6.)

2.1.2. Rivâyetin İsnâdı:

Saîd b. Ebî Meryem → Muhammed b. Ca’fer → Zeyd b. Eslem → İyâd b. Abdullah → Ebû Sa’îd el-Hudrî → Hız. Peygamber (s.a.v.).¹

Ebû Saîd el-Hudrî (öl. 74/694)

Saîd b. Mâlik b. Sinân el-Hudrî olarak bilinen Ebû Saîd, Medine’de Müslüman bir ailede dünyaya gelmiş ve İslâm ile çocuk yaşta tanışmıştır. Mescid-i Nebevî’nin inşasında görev almış, ancak Uhud Savaşı’na katılma isteği Hız. Peygamber tarafından geri çevrilmiştir. Babasının Uhud’da şehit düşmesi üzerine yaşanan ekonomik zorluklar, Ebû Saîd’i Hız. Peygamber’den yardım istemeye yöneltmiştir. Hız. Peygamber’in sabır ve tevekkül tavsiyesi üzerine hayatında önemli bir dönüşüm yaşayan Ebû Saîd, daha sonra pek çok gazveye katılmış ve sahabe arasında saygın bir konuma ulaşmıştır. Özellikle fetva verme ve hadis rivâyeti konularında uzmanlaşan Ebû Saîd, müksirûn diye anılan yedi sahâbîden biri olup 1000’den fazla hadis rivâyet ederek Sünnet’in yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Cömertliği, sabrı ve fedakârlığıyla tanınan Ebû Saîd, hicrî 74 (694) yılında vefat etmiştir. (Ebû Nuaym el-İsfahânî, *Hilye* 4/89; İbn Abdilber, *el-İstî’âb* 804; Zehebî, *Siyer* 3/168; Küçük, “Ebû Saîd el-Hudrî” 10/223-224; Nevevî, *Riyâzü’s-Sâlihîn* 7/605)

¹ Çalışmamızda Ebû Saîd el-Hudrî rivayetini esas aldığımızdan sadece bu rivayetin senedini ele alacağız. Bununla birlikte diğer tariklere de atıfta bulunulacaktır.

İyâd b. Abdillâh b. Sa'd b. Ebû Serh (öl. 100/718)

İyâd b. Abdillâh b. Sâ'd b. Ebî Sarh el-Kureşî, Medineli tabîlerin ikinci neslinden (tabakasından) olup, hadis rivâyetinde önemli bir yere sahiptir.(İbn Sa'd 7/253) Câbir b. Abdullah, Saîd el-Hudrî ve Abdullah b. Amr gibi tanınmış sahabîlerden hadis rivâyet eden İyâd, özellikle fıkıh ve siyer konularında hadisler aktarmıştır. (Buhârî, *et-Târîhu'l-kebir* 5/29) Hadis âlimleri Yahya b. Maîn, Nesâî, İclî ve İbn Hacer tarafından "sika" kabul edilmiştir. İyâd'ın hadisleri, hadis külliyyatında yer alan birçok eserde zikredilmiş olup, İslâm medeniyetinin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. (Mizzî 5/537; İclî 2/198; İbn Hacer el-Askalânî, *Tehzîbu't-Tehzîb* 5/285)

Zeyd b. Eslem (öl. 136/754)

Ebû Üsâme Zeyd b. Eslem el-Adevî el-Ömerî, Hz. Ömer'in azatlısı Eslem'in oğlu olup, Medine tefsir ekolünün önemli isimlerindedir. Babası Eslem, ağabeyi Hâlid, Abdullah b. Ömer, Ebû Hüreyre, Hz. Âişe, Câbir b. Abdullah gibi birçok sahabeden hadis rivâyet etmesine rağmen, Ebû Hüreyre ve Câbir b. Abdullah'tan doğrudan dinleme (semâ) yoluyla hadis almadığı belirtilmektedir. Kendisinden ise oğulları Üsâme, Abdullah ve Abdurrahman, Atâ b. Yesâr, Eyyûb es-Sahtiyânî gibi tabiûn âlimleri hadis rivâyet etmiştir. Hakkında Ahmed b. Hanbel, Ebû Zür'a, Ebû Hâtim ve İbn Hirâş tarafından "sika", İbn Hacer ise "sika, âlim, mürseli vardır" demişlerdir. (Mizzî, *Tehzîbü'l-Kemâl* 3/64-65; İbn Hacer, *Tehzîbu't-Tehzîb* 1/207)

Muhammed b. Ca'fer (öl. 172/788)

Muhammed b. Ca'fer b. Ebî Kesîr el-Ensârî, İsmail b. Ca'fer'in kardeşi (İbn Ebî Hâtim er-Râzî, *el-Cerh ve't-Ta'dîl* 7/220; Zehebî, *Siyer* 7/322) olup, hadis âlimleri arasında "sika" kabul edilen bir isimdir. Söz gelimi İclî, Zehebî ve İbn Hacer gibi hadisçiler tarafından "sika" olduğu teyit edilen (İclî, *Ma'rifetü's-Sikât* 2/234; Zehebî, *el-Kâşif* 2/162; İbn Hacer, *Tehzîbu't-Tehzîb* 9/95) Muhammed b. Ca'fer'in vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Zehebî'nin belirttiğine göre hadis hafızı Süleyman b. Bilâl ile aynı yıl (172/788) vefat etmiştir. Hadis rivâyet zincirinde önemli bir halkayı oluşturan Muhammed b. Ca'fer, özellikle İsmail b. Ca'fer ile birlikte Mâlikî mezhebinin gelişmesine katkı sağlamıştır. (Zehebî, *Siyer* 7/24)

Saîd b. Ebî Meryem (öl. 224/838)

Saîd b. Hakem b. Muhammed b. Sâlim, daha çok İbn Ebî Meryem el-Cumahî adıyla tanınan önemli bir hadis âlimidir. Süfyân b. Uyeyne, Mâlik b. Enes ve Leys b. Sa'd gibi büyük hadis âlimlerinden hadis rivâyet etmiş, et-Tahâvî, Ebû Hâtim ve Yahya b. Maîn gibi önemli hadisçilere de ders vermiştir. Yahya b. Maîn, İbn Ebî Meryem'i "sikatü's-sika" olarak nitelendirmiştir. (Kâdî İyâd 3/373) Bu kanaatlere göre, Saîd b. Ebî Meryem'in hadis rivâyetlerinin güvenilirliği konusunda hadis âlimlerinin ittifak ettiğini göstermektedir.

2.1.3. Değerlendirme

Söz konusu hadiste, Hz. Peygamber'e, "Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile biri yanlırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın (olsun)" (Bakara, 7/282) âyetiyle ilgili bir soru yöneltilmiştir. Hz. Peygamber bu soru üzerine, "Kadının şahadeti, erkeğin şahadetinin yarısı değil midir? İşte bu aklının eksikliğidir" şeklinde cevap vermiştir. Bu rivâyet, özellikle son zamanlarda kadınların aklıyla ilgili farklı yorumlara konu olmuştur. Ancak, hadisin bağlamı ve Hz. Peygamber'in diğer hadisleri dikkate alındığında, buradaki "aklın eksikliği" ifadesinin, şahitlik konusunda özel bir durum olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Yani Hz. Peygamber, bu ifadeyle kadınların genel olarak akıllarının eksik olduğunu söylemekten ziyade, şahitlik gibi hukukî bir konuda erkeklerle kıyaslandıklarında bazı farklılıkların olduğuna işaret etmiştir.

İncelenen hadis, farklı hadis kaynaklarında çeşitli sahâbîler tarafından rivâyet edilmiş olup, hadis âlimleri tarafından metnin güvenilirliği konusunda *müttefakun aleyh* bir rivâyettir. Buharî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den naklettiği rivâyet dışında, Müslim, Abdullah b. Ömer'den, daha sonra Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû Hüreyre'nin de aynı manada rivâyet ettiğini belirterek bu hadisi desteklemiştir. Benzer şekilde, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce de Abdullah b. Ömer'den, Tirmizî ise Ebû Hüreyre'den bu hadisi nakletmiştir. Hadiste geçen *نقصان العقل* ifadesi, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Buharî'nin yanı sıra *Muvatta*, İbn Mâce ve Darimî gibi diğer hadis kaynaklarında da aynı lafızla yer almaktadır. (Müslim, İmân, 132; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; Tirmizî, İmân, 6; İbn Mâce, Fiten 19; Mâlik b. Enes, *el-Muvattâ*, Kusûf, 2; Dârimî, Vudû, 103) Bu durum, hadisin metninin güvenilirliğini bir kez daha teyit etmektedir.

Hadisin farklı sahâbîler tarafından rivâyet edilmesi, hadisin metninin güvenilirliği konusunda önemli bir delildir. Ayrıca, farklı hadis kitaplarında yer alması, hadisin İslâm hukuku ve tevil alanında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle “akıl eksikliği” ifadesi, kadınların şahitlik konusunda erkeklerle kıyaslandığında bazı farklılıklarının olduğunu ifade etmekte olup, İslâm hukukunda şahitlik konusundaki tartışmalarda sıkça referans gösterilmiştir. (Çolak 85-104) Bu rivâyetin tarihi ve kültürel bağlamı, kadınların toplumdaki konumları ve şahitlik hakkı üzerine yapılan çalışmalar için önemli bir veri kaynağıdır.

Görüldüğü üzere ilgili rivâyet, farklı tarîkler ile bize ulaşmış, hadis âlimleri tarafından metnin güvenilirliği konusunda ittifak edilen bir hadistir. Hadisin farklı sahâbîler tarafından rivâyet edilmesi ve hadis kitaplarında geniş yer bulması, metnin güvenilirliğini desteklemektedir. Hadisin vürudundaki sebep ve hikmetleri üzerine İslâm âlimleri (şârihler) tarafından çeşitli yorumlar yapılmış, metnin anlamı ve kapsamı hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Özellikle hadisin metni üzerine yapılan incelemeler, günümüzde de ilgili rivâyet üzerinde hem isnat hem de metin yönünden çalışmalar yapılmasına yol açmıştır.

3. Hadîsin Anlam ve Yorum Yönünden Değerlendirilmesi

3.1. Şârihlerin Değerlendirmeleri

Yukarıda ele alınan rivâyet, hadis şârihleri tarafından farklı yönlerden ele alınmış ve metnin ifade ettiği anlam ve hikmetler üzerine çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bazı şârihler, “kadınların aklının noksanlığı” ifadesini müdâyene âyetiyle ilişkilendirilerek, bu durumun fitrî bir özellik olduğu ve kadınların şahitlik konusunda erkeklerden farklı tutulması gerektiği şeklinde yorumlarken, diğerleri bu ifadenin genel bir akıl eksikliği değil, belirli bir sosyal ve hukuki konuda bir farklılığa işaret ettiğini savunmuşlardır. Şârihlerin bu husustaki görüşleri özetle şu şekilde sıralanabilir:

Rivâyette yer alan noksanlık, kadının fitratının bilgiyi uzun süre muhafaza edememesidir. Bu görüşe göre, kadınların akıl kapasiteleri, erkeklerinkinden farklıdır ve bu durum bilgiyi tutma becerilerini etkilemektedir. (Nevevî 2/78)

1. Kadınlar, güzelliklerinin sihrini sözle veya davranışlarıyla erkeği yönlendirmeleri bilinmektedir. Bu etki ve cazibe ile erkeklerin akıllarını çelebilmektedirler. (İbn Hacer 3/97-98.)

2. Hz. Peygamber, “akıl eksikliği” ile alakalı ifadeyi sarf ettikten sonra hadiste de görüldüğü üzere sahâbî hanımlardan birinin tevcih ettiği suâl üzerine bunu bir sebebe dayandırmıştır. Bu sebebin kadının şahitliğindeki durumun erkeğe nazaran farklı olmasıdır. Fakat buradaki eksiklik, bir kınama değil aksine yapılmış bir irşat ve latifedir. Hz. Peygamber, kadınların anlayabileceği ve kavrayabileceği şekilde onlara bu şekilde karşılık vermiştir. Nitekim Hz. Peygamber ancak insanların ahvaline göre hitapta bulunur. Aklın eksik olmasını, şahitlikte kadının iki, erkeğin ise bir kişi olması olarak tarif etmesi şu âyete işaretir: “...Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun)...” (el-Bakara, 2/282) Hz. Peygamber'in bu ifadesi, kötülleme veya küçümseme içermez.(el-Aynî 3/271)

3. Hadiste geçen aklın eksikliği ifadesi, kadınların şahitliği konusunda ‘iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olması’ açısından bir hüküm konulduğuna dair bir uyarıdır.

Bu durum, şahitliğin akıl ve şuur gerektiren bir eylem olduğu ve bu notadan hareketle kadınların şahitliğine ilişkin özel bir düzenlemenin yapıldığına işaret eder. (Aynî 3/272)

4. Hz. Peygamber, şahitlik konusundaki genel ilkeyi belirtirken, belirli bir gruba özel bir hitap yerine, tüm Müslümanlara yönelik genel bir hatırlatmadır. Bakara sûresindeki ilgili âyette de ifade edildiği gibi, kadınların şahitliği, özellikle erkeklerin bulunmadığı durumlarda, hukukî işlemlerin devamlılığı için önemli bir mekanizma olarak görülmüştür. (Kastalânî 1/347; Azîmâbâdî 12/328)

5. Belki kimi kadınlar, akıllarının ve marifetlerinin azlığından, yapılan ihsana karşı nankörlük ettikleri için aklen noksan sayılmışlardır. Nitekim her kim yapılan ihsana ve ihsan sahibine nankörlük gösterirse yerilmeye müstahak olur. Ayrıca akıl gidermek veya akli çelmek de kişinin aklının noksanlığından kaynaklanır. (Süyûtî ve diğerleri 1460.)

Görüldüğü üzere genel itibarıyla şârihler tarafından, birtakım durumlar dışında kadının ilim/bilgi bakımından herhangi bir noksanlığının olmadığına temas edilmiştir. Çünkü bilginin elde edilmesinin en önemli aracı olan akıl, Allah Teâlâ'nın cinsiyet ayırımı gözetmeksizin kullarına bahsettiği değerli bir nimettir. Nitekim Allah Teâlâ'nın hayır murat edip kuluna nasip ettiği ince kavrayış (Buhârî, İlim, 10), bütün Müslümanları şâmilidir. Akıl melekesinin güçlenmesi ve idrakin iyi bir kıvama yükseltilmesi de öncelikle Allah Teâlâ'nın hayrını dilediği kuluna bahsettiği bir meziyettir. Hz. Peygamber de “*Nice bilgi taşıyıcısı vardır ki taşıdıklarının özüne vakıf değillerdir. Nice kendisine bilgi ulaştırılan kişi vardır ki, o bilgiyi ilk duyardan daha âlimdir*” (İbn Mâce, Mukaddime 18; Ebû Dâvûd, İlim 10; Tirmizî, İlim 7) diyerek ilim/bilgi noktasında açık bir şekilde kadın ve erkek farkı gözetmemiştir. Çünkü İslâm'ın bütün esaslarına inanan ve iman şuuruyla yaşayan bir mü'min, -kadın veya erkek olsun- iyi niyeti, özverili gayreti ve ilme olan iştiyâki nispetinde akıl, idrak ve bilgi konusunda diğer fertlere karşı daha önde olmaktadır. (Çakan, *Hadislerle Gerçekler* 62)

3.2. Kadın Aklının Eksik Olması Hakkında Yapılan Değerlendirmeler

Kadın aklının eksikliği meselesi, Hz. Peygamber'in mezkûr hadisinde işaret edildiği üzere müdâyene âyetinde (ticari yazışmalarda) kadının erkeğe nazaran şahitliğinin farklı oluşu üzerinden birtakım değerlendirmeler yapılmıştır.

İslâm hukukunda kadınların şahitliği konusunda farklı bir düzenleme bulunması, tarih boyunca çeşitli yorumlara yol açmıştır. Hz. Peygamber'in ilgili hadisi ve Bakara sûresindeki müdâyene âyeti (ticari işlemlerde şahitlik) üzerinden, bu farklılığın nedenleri ve sonuçları üzerine pek çok tartışma yapılmıştır. Söz gelimi Hayreddin Karaman'a göre, Bakara sûresi 282. âyette belirtilen “müdâyene” yani ticari işlemlerdeki şahitlik hükümleri, borç işlemlerinin yazılı hale getirilmesi ve bu işlemlere şahit tutulması gerekliliğini ortaya koyar. Amacı, ileride oluşabilecek anlaşmazlıklarda tarafların haklarını güvence altına almaktır. Âyetteki “iki erkek veya bir erkek iki kadın” ifadesi, şahitlerin sayısı ve cinsiyeti konusunda bir düzenleme getirir. Karaman'a göre buradaki şahitlik, modern anlamdaki yazılı bir belgeye imza atmak yerine, sözlü olarak gerçekleşen bir işlemi tasdik etmek anlamına gelmektedir. (Karaman 287)

Nihat Dalgın'a göre ise, Bakara sûresi 282. âyetteki borç işlemleriyle ilgili hükümler, bazı İslâm âlimleri tarafından kesin bir emir olarak değil, daha çok bir tavsiye niteliğinde değerlendirilmiştir. Ancak bu âyet, genellikle borç işlemlerinde şahitlik için bir erkek veya iki kadının yeterli olacağı yönünde bir delil olarak kabul edilmiştir. Bu şahitlik şablonu, daha sonraki dönemlerde diğer hukuki işlemlere de uygulanarak, kadınların şahitliği konusunda genel bir ilke haline gelmiştir. İlginç bir şekilde, âyette erkek şahitlerin bulunmasının zorunlu olduğu açıkça belirtilmemesine rağmen, âlimlerin çoğunluğu, bir erkek ve iki kadının şahitliğinin her durumda geçerli olduğunu kabul etmiştir. Bunun nedeni, âyetteki “iki erkek bulunmadığında” ifadesinin, istisnâ bir durum olarak değerlendirilmesidir. (Dalgın 12)

Bazı araştırmacılar, kadının miras dağılımında ve yazışmalardaki şahitliğini, klasik dönem âlimlerden farklı ele almış ve onların söz konusu doktrinlerini eleştirmişlerdir. Bu görüşe göre, klasik dönemdeki içtihatlarda, Kur'an'daki şahitlik âyetlerinin yorumunda, şahitliğin türleri (şifâhî-yazılı, görgü-duyma vb.) dikkate alınmadan genel bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle Bakara suresi 282. âyet, tüm hak davaları için geçerli olmak üzere, iki kadın şahidin bir erkek şahidine denk olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Oysa âyetteki düzenleme, okur-yazarlığın düşük olduğu ve kadınların sosyal hayatta sınırlı rol oynadığı bir dönemde, borç işlemleri gibi konularda ihtilafları önlemek amacıyla getirilmiş özel bir hükümdür. Bu düzenleme, kadınların doğasıyla ilgili herhangi bir değerlendirmeye dayanmamakta, aksine o dönemdeki toplumsal koşullara uygun bir çözüm sunmaktadır. Kadınların tanıklığının erkeklerinkiyle eşit olmadığı görüşü, Kur'an'ın bazı âyetlerinin farklı yorumlanmasıyla desteklenmeye çalışılsa da bu görüşe aykırı deliller de bulunmaktadır. Özellikle Nûr sûresinin 6. âyeti, kadınların şahitliği konusunda çelişkili görülen genel bir yaklaşımın karşısında önemli bir bulgu sunmaktadır. Bu âyette, zina suçlamasıyla karşı karşıya kalan bir kadının, eşi tarafından yapılan dörtlü yemine karşılık kendi de dörtlü yemin etme hakkı verilmiştir. Bu durum, kadınların şahitliklerinin kabul görmediği yönündeki genel kanının aksine, kadınların da yemin yoluyla kendilerini savunabileceklerine işaret etmektedir. Dolayısıyla, mutlak olarak iki kadın şahitliğinin bir erkek şahitliğine denk olduğu anlayışı, bu âyetteki düzenlemeyle çelişki halindedir. Zira, eğer kadınların şahitliği kabul edilmeseydi, kadının yemin etmesine izin verilmesi de beklenmezdi. Bu âyetteki düzenleme, kadınların da erkekler gibi yemin edebilme hakkına sahip olduğunu göstererek, kadınların şahitliklerinin tamamen geçersiz olduğu iddiasını zayıflatmaktadır. (Dalgin 12-13; Kocaman 195-200)

Kadın aklının eksikliği ifadesini içeren hadisin değerlendirilmesi, İslâm düşünce tarihinde iki temel yaklaşıma ayrılmaktadır. Birinci yaklaşım, hadisin uydurma olduğunu veya Kur'an'a aykırı olduğunu öne süren düşünürler tarafından benimsenmektedir. Bu görüşe göre, hadis, kadınlara yönelik olumsuz bir önyargıyı yansıtmakta ve İslâm'ın eşitlikçi mesajıyla çelişmektedir. Bu görüşü savunanlar, hadisin tarihsel ve sosyolojik bağlamını inceleyerek, hadisin ortaya çıkış nedenlerini ve amaçlarını açıklamaya çalışmaktadırlar.

İkinci yaklaşım ise, hadisin sahih olduğunu kabul eden ve bu durumun mutlaka bir hikmeti olduğunu savunan âlimler tarafından temsil edilmektedir. Bu görüşe göre, hadisin varlığı, İslâm toplumundaki kadınların konumuyla ilgili önemli bir mesaj içermektedir. Hadisin içeriği, toplumsal cinsiyet rolleri, aile ilişkileri ve benzeri konularda yorumlanarak çeşitli sonuçlar çıkarılmaktadır.

Bu yorumları/yaklaşımları birkaç örnek ışığında şu şekilde ifade etmek mümkündür:

3.2.1. Hadîsin Uydurma, Problemlili veya Kur'an'a Aykırı Olduğunu Savunanlar

Her ne kadar şârihler ve hadîsi yorumlayan bazı yazarlar, bunun onur kırıcı bir şey olmadığını söylüyorlarsa da bu ifadelerin başka türlü yorumlanması güçtür.

Bu görüşte olanlardan kimisi, bazı hadislerin uydurma olduğu iddiasının temel nedenlerinden birinin hadislerin metinsel özellikleri olduğunu savunmaktadırlar. Özellikle, bu hadislerde kullanılan hitap şeklinin Hz. Peygamber'in tebliğ yöntemiyle uyum sağlamadığı belirtilmektedir. Buna göre, Hz. Peygamber'in insanlara yönelik tebliğ metodu, onların onurunu kıracak değil, yükseltecek bir üslup üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, bazı hadislerde yer alan aşağılayıcı ifadelerin, Peygamber'in öğretilerine aykırı olduğu ve bu hadislerin uydurma olma ihtimalini güçlendirdiği öne sürülmektedir. Şârihler ve bazı yorumcular bu ifadelerin onur kırıcı olmadığını savunsalar da bu iddia Hz. Peygamber'in üslubu ve metoduyla çelişmektedir. (Çakın 22)

Farklı bir açıdan hadîsi ele alan diğer bir görüşe göre, hadisin rivâyet zinciri incelendiğinde, (Abdullah b. Mes'ûd'un hanımı Zeyneb'in rivâyeti hariç) kadının aklının eksikliği hakkındaki hadislerin çoğunlukla erkekler tarafından nakledildiği görülmektedir. Bu durum, hadisin asıl muhatabının kadınlar olmasına rağmen, kadınları küçük düşürücü bir perspektifle erkekler tarafından aktarılmış olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. (Tuksal 126-27)

Ayrıca bu düşüncede olanlara göre “nuksânu'l-akl” hadîsinde olduğu gibi kadınların, cehennemliklerin çoğunluğunu teşkil ettiğini bildiren, akıllarının ve dinlerinin eksikliğinden bahseden bütün rivâyetlerin senedleri zayıf ve metinleri uydurmadır. Doğru olanın ise cehennemliklerin çoğunluğunu oluşturan kadınların, müşrik kadınlar olduğudur.(Durmuş 41)

Hadisin senedinin zayıflığına işaret eden görüşler, râvilerin, rivâyetleri te'hir ettiğini ve ilavede bulduklarını yani hadisleri zaman içinde değiştirerek eklemeler yaptıklarını öne sürmüşlerdir. Bu görüşe göre, “kadınların aklının eksik olduğu” ve cehennemliklerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gibi hadislerdeki ifadeler, senedlerinin zayıflığı nedeniyle şüpheli kabul edilmeli ve bu hadislerin asıl muhatabının müşrik kadınlar olduğu düşünülmelidir.(Durmuş 41) Dolayısıyla bu görüş sahipleri, söz konusu hadislerin Kur'ân'a aykırı olduğunu ve hadis usûlü açısından tutarsız olduğunu iddia etmektedirler.

Benzer şekilde hadîsin mahiyeti veya metninin problemliliğini iddia edenler, “İslâm'da iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olduğu, dolayısıyla İslâm'ın erkeği kadından üstün tuttuğu” anlayışının isabetli olmadığını ve sağlam gerçeklerle ilgisi olmayan asılsız bir düşünce olduğunu ileri sürerek eleştiride bulunmuşlardır.(Kırbaçoğlu 276)

Bu tür rivâyetlerin, uydurma olduğu ve Hz. Peygamber'e yakıştırılamayacağını iddia edenler de olmuştur. Bu düşünceye göre Kur'ân'ın kadına bakışı önem arz etmektedir. Buna göre gerçekten Kur'ân'ın bu bakışı incelendiğinde, cinsiyet temelli ayrımcılığa değil, bireysel sorumluluk ve eşitlik ilkesine vurgu yapıldığı görülür. Kur'ân'da kadınlara özel olarak yüklenen sorumluluklar (çocuk doğurmak, emzirmek gibi) olsa da bu durum kadınların akıl ve din bakımından eksik olduğu anlamına gelmez. Aksine, Kur'ân, kadınlara da erkekler gibi iman etme, ibâdet etme ve ahlakî değerlere sahip olma sorumluluğu yüklemektedir. Hadislerin içeriği ile Kur'ân arasında çelişkili görülen noktalar, hadislerin rivâyet sürecinde tahrif edilmiş olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Özellikle kadınların aklının eksik olduğu iddiası, Kur'ân'ın evrensel eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bakara suresi 282. âyetteki şahitlik meselesi de bu iddiayı destekleyecek değil, aksine kadınların şahitlik hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Bu âyetteki düzenleme, alışveriş gibi karmaşık konularda şahitliklerin doğrulaması amacıyla getirilmiş bir önlemdir ve kadınların akıl yetersizliğine işaret etmez. Regl döneminde ibâdetin yasaklanması konusu da sıkça yanlış yorumlanan bir konudur. Bu durum, kadının bedensel bir durumu ve ibâdetin belirli şartlara bağlı olmasıyla ilgilidir. Kadının akıl ve din bakımından eksik olduğu anlamına gelmez.²

Kur'ân'ın cinsiyetler arası eşitliği savunduğunu belirterek, kadınları erkeklerden aşağı gören hadislerin İslâm'ın temel ilkeleriyle çeliştiğini ileri sürenler de olmuştur. Bu görüşe göre, Buhârî gibi hadisçilerin rivâyet ettiği, kadınları aşağılayan hadisler, Kur'ân'ın evrensel eşitlik ilkesine aykırıdır ve dolayısıyla Hz. Peygamber'e atfedilemez. Bu tür hadislerin İslâm'a daha sonraki dönemlerde eklenmiş olduğu ve sağduyu ile bu durumun anlaşılacağı ifade edilmektedir. (Akdemir 269)

Psikolojik durumlara ve kişisel tavırlara konuyu hamledip hadîsin mahiyetine, hitap şekline ve üslubuna göre hadîsi eleştirenler de olmuştur. Bu yaklaşım, hadisin ortaya çıktığı tarihsel ve kültürel koşulları, hadisin içeriği ile ilişkilendirilerek daha farklı bir analiz yapmayı hedeflemişlerdir. Örneğin, söz konusu hadisin, Medine döneminde yaşanan belirli bir olayla ilgili olduğu ve Hz. Peygamber'in o anki duygusal durumunun hadisin içeriğini etkilediği ileri sürülmüştür. Özellikle, hadisin ortaya çıktığı dönemde yaşanan servet dağılımındaki adaletsizlikler ve bazı kadınların bu durumdan faydalanmaları gibi sosyal sorunların, Hz. Peygamber'in söz konusu hadisi söylemesine neden olabileceği öne sürülmektedir. Bu görüşe göre, hadis genel bir hüküm değil, özel bir duruma yönelik tepkisel bir ifade olarak değerlendirilmelidir. Selman el-Fârisî'nin, Hz. Peygamber'in insanî yönüne dikkat çeken sözleri, bu yaklaşımı destekler niteliktedir.

² Mehmet Okuyan, “Kadınların Aklı ve Dini Eksiktir Hadisi Doğru mudur?”
<https://www.youtube.com/watch?v=zH1dBQnvtKY>, Erişim: (14. 08. 2018).

Peygamberimizin de diğer insanlar gibi duygusal tepkiler verebileceği ve bu durumun hadislerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği öne sürülmüştür.³ Daha evvel ifade edildiği üzere söz konusu hadisin senedinin sahîh olmasına rağmen, manasının te'vil edilmesi gerektiğini savunanlar olmuştur. Bu görüşe göre, hadisin asıl amacı, kadınları potansiyel tehlikelerden ve günahlardan korumak, aynı zamanda toplumsal ahlakı düzeltmektir. Kadının dininin ve aklının eksik olması ifadesi, kadınların biyolojik ve sosyal rollerinden kaynaklanan bazı sınırlamalara işaret etmekte olup, kadının günahkâr veya eksik olduğu anlamına gelmemektedir. Bu ifade, daha çok kadınların dinî sorumluluklarını yerine getirirken karşılaşılabilecekleri özel durumlara ve bu durumların gerektirdiği farklı yaklaşıma temas etmektedir. Dolayısıyla, hadis, kadınları aşağılamak yerine, onlara özel bir koruma ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir.⁴

3.2.2. Hadîste Herhangi bir Problemin Olmadığını Kabul Edenler

“Kadınların akli eksiktir” ifadesini içeren hadîsin sıhhati hakkında herhangi bir problemin olmadığını, mana ve içerik bakımından doğruluğunu kabul edenler, bu meyanda muhtelif izahlarda bulunmuşlardır. Söz konusu hadisin Hz. Peygamber dönemine ait olduğu ve o dönemdeki sosyal ve kültürel bağlamın dikkate alınması gerektiğini savunarak hadisteki ifadelerin ilk bakışta kadınları aşağılar gibi görünse de daha derinlemesine bir incelemeyle bu durumun böyle olmadığına işaret etmişlerdir.

Hz. Peygamber döneminde kadınların eğitimi, İslâm toplumundaki yerleri ve bu konuda Hz. Aişe'nin önemi, İslâm tarihinde önemli bir yer tutar. Peygamberimiz, kadınların mescitlere gelerek hadis dinlemesi, toplantılara katılması ve bayram namazlarına iştirak etmesi gibi birçok alanda eğitim almalarını teşvik etmiştir. Hatta kadın sahabîlerin talebi üzerine onlara özel bir eğitim günü ayırmıştır. Bu durum, o dönemde kadınlara verilen değer bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla Hz. Peygamber, kadınlara özel bir gün ayırarak onlara dini ilimler öğretmiştir. (Buhârî, İlim, 36) Hz. Aişe, bu dönemde yetişen en önemli kadın sahâbilerden biridir. Sadece hadis değil, fıkıh alanında da önemli çalışmalara imza atmış ve birçok sahabe tarafından sorularına başvurulmuş bir âlim olmuştur. Hz. Aişe'nin bu başarısı, o dönemde kadınların eğitim almaları için engellerin olmadığını göstermektedir. (Aşık 78-79) Bazı tarihçiler de Hz. Peygamber dönemindeki kadınların durumunu değerlendirirken o dönemdeki kültürel bağlamı göz önünde bulundurmanın önemini vurgularlar. Ancak, Peygamberimizin kadınlara verdiği değer ve kadın sahâbîlerin elde ettiği başarılar, İslâm tarihinde kadınların eğitimi ve toplumsal rolü konusunda önemli bir dönüm noktası olduğunu göstermektedir. (İbn Hazm 319, 323)

Sahîh-i Buhârî'nin şârihlerinden İbn Hacer, geçmişte kadınların, toplumdaki etkileri ve çekicilikleri nedeniyle erkeklerin yanlış davranışlarına sebep olabileceği yönünde bir görüş belirtmiştir. (İbn Hacer 3/97-98) Ayrıca Kur'ân'daki bir erkeğin iki kadın şahitliğine eşit tutulması, kadınların akıl ve din bakımından erkeklere göre eksik olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ancak Hz. Peygamber'in bazı hükümlerde kadınların tek başına şahitliğini kabul etmesi, bu görüşün mutlak olmadığını ve farklı yorumlara açık olduğunu göstermektedir. (Rûdânî 4/201)

Başka bir açıdan da kadınların erkeklerden daha iyi bildiği konularda tek başlarına şahitlik etmeleri kabul edilmiştir. Örneğin, doğum, bekâret, çocuğun doğum anındaki durumu gibi konularda bir kadının tek başına şahitliği yeterli görülmüştür. Hz. Peygamber'in bazı durumlarda kadınların tek başına şahitliğini kabul etmesi, kadınların her zaman pasif bir rolde olmadığını göstermektedir. (Zeylâî 4/80) Bu durum, kadınların bilgi ve deneyimlerinin değerli olduğu ve hukuki süreçlerde göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir.

³ Mustafa İslamoğlu, “Kadın Hadisi”, Erişim: http://www.mustafaislamoglu.com/HD293_kadinhadisi.html. (13.09.2007).

⁴ Hayreddin Karaman, “Soru- (462) Kadının Akli Eksik mi?” Erişim: <http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00462.htm>. ts.

Sözgelimi erkeklerin değil, kadınların görme ihtimali daha kuvvetli olan doğum, bekâret, çocuğun doğarken diri olduğunu gösteren sesinin çıkıp çıkmadığı, kadınların bedenlerindeki bazı yaralar ve benzeri bazı kusurların tespiti konusunda adalet sahibi bir tek kadının şahitliği geçerli sayılmıştır. (Zuhaylî 6/571-572)

Kadının aklının eksikliği, doğuştan gelen bir özellik olarak değerlendirilmemelidir. Asıl itibariyle kadın ve erkek, aynı akıl potansiyeline sahiptirler. Ancak bu potansiyel, farklı yaşam koşulları ve sosyal beklentiler nedeniyle farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Fakat “amelî akıl” (Yavuz 242-46) olarak adlandırılan, bir eylemin yapılıp yapılmayacağına karar verme yetisi, kadın ve erkek arasında farklılık gösterebilir. Bu durum, tarihsel süreçte kadınlara verilen roller ve fırsatların sınırlı olmasıyla açıklanabilir. Genel olarak akıl, doğruyu yanlıştan ayırt etme, düşünme, anlama ve algılama gibi birçok zihinsel işlemi kapsar. Bu anlamda, kadın ve erkek arasındaki temel bir akıl farkından söz etmek doğru değildir. (Güler 18)

Bilimsel araştırmalar da sosyal, fizyolojik ve psikolojik faktörlerin insanın zihinsel ve duygusal durumunu etkilediğini göstermektedir. Kadınların adet öncesi ve sırasında yaşadığı hormonal değişiklikler, sinirlilik, yorgunluk, stres ve depresyon gibi duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum, kadınların bazı dönemlerde daha hassas ve duygusal davranmalarına yol açabilir. Ancak bu durum, kadınların akıl yeteneklerinin eksik olduğu anlamına gelmez. Tarih boyunca kadınlar, bilim, sanat, din ve siyaset gibi birçok alanda önemli roller üstlenmişlerdir. Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi ez-Zehebî'nin (öl. 748/1347)(Altıkulaç) “Hadîs rivâyeti meselesinde kadınlardan töhmet altında tutulan veya terkedilen birisini tanımıyorum” şeklindeki ifadesi, kadınların güvenilir bilgi kaynakları olabileceğinin altını çizmiş ve hadis rivâyetinde kadınların sözüne güvenilmesi, bu durumun en önemli kanıtlarındandır. (Güler 19)

Bazı araştırmacılara göre Kur'ân'da kadın-erkek arasındaki ilişkilerle ilgili geçen bazı âyetler, vahyin indiği dönemin sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin müdâyene âyeti, genellikle ticaret işlemlerinde kadınların rolüyle ilgilidir. Bu âyette, bir kadın bir anlaşmayı unutursa, diğer bir kadının şahitlik etmesi gerektiği belirtilir. Bu da, o dönemde kadınların ticaret hayatında aktif bir rol üstlenmeleri ve bu alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmaları yerine, daha çok ev işleriyle meşgul olmaları ve bu nedenle ticaret konularında erkeklerden daha az deneyimli olmalarıyla ilişkilendirilir. Ancak bu durum, kadınların genel olarak akıl ve yeteneklerinin erkeklere göre daha az olduğu anlamına gelmez. Aslında hadis rivâyetlerinde kadınların şahitliği kabul edilmiş ve bu durum, kadınların dini konularda da yetkin olduklarını göstermektedir. Bu durum, Kur'ân âyetlerinin o dönemin şartları içinde doğru anlaşılması gerektiğini ve kadınların her zaman aşağılandığı veya yeteneklerinin küçümsendiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini gösterir. (Sağlam 219; Özafşar 189-202)

İnsanlar, biyolojik olarak farklı cinsiyetlere sahiptir. Bu farklılık, fiziksel özellikler, hormonlar ve beyin yapısı gibi birçok alanda kendini gösterir. Mesela genel olarak kadınlarda şefkat, empati ve duygusal zekâ daha belirginken, erkeklerde ise fiziksel güç ve rekabetçilik daha ön plandadır. Ancak bu farklılıklar, bireysel özelliklerden ziyade cinsiyetlerin ortalamalarına ilişkin genel gözlemlerdir. Her birey, cinsiyetine bakılmaksızın, kendine özgü bir kişilik, yetenek ve zayıflıklara sahiptir. Bu biyolojik farklılıklar, bir cinsiyeti diğerine üstün kılmamaktadır. Her iki cinsiyet de toplum için eşit derecede önemlidir ve birbirini tamamlayıcı roller üstlenir. Kadınlar ve erkekler, farklı yetenek ve özelliklerini bir araya getirerek daha güçlü ve uyumlu bir toplum oluşturabilirler. Tüm bu farklılıklara rağmen, kadın ve erkek arasında temel bir insanlık ortaklığı vardır. Her ikisi de aynı temel haklara sahiptir ve aynı değere sahiptir. Bu nedenle, bir cinsiyetin diğerine üstün olduğu veya eksik olduğu gibi bir düşünce hem bilimsel verilere hem de insani değerlere aykırıdır. (Sağlam 219)

4. Değerlendirme

Sahih-i Buhârî'deki ilgili rivâyet, senet bakımından sahih olmakla birlikte doğru anlaşılması, Hz. Peygamber'in sözlerinin yanlış yorumlanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira pratikte bazı kadınların bazı erkeklerden daha akıllı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, hadisteki özel bir duruma ilişkin ifade, tüm durumlara genellenmesi gerekmektedir. Özellikle şahitlik konusu, bu tür genellemelerin en belirgin örneklerinden biridir. Bakara suresi 282. âyetteki müdâyene âyetinin, kadınlarla ilgili hükümlere de şamil olduğu şeklinde yapılan yorumlar, bu hatanın bir sonucudur. Oysa âyetin amacı, borç anlaşmalarında şahitlik konusunda genel bir kaide belirlemektir ve bu kaide, kadınların genel akıl seviyeleriyle doğrudan ilişkili değildir.

Hadislerde geçen aklın noksanlığı ifadesi, kadınların doğası gereği akılsız olduğu veya yaratılıştan eksik olduğu anlamına gelmez. Bu ifade, daha çok kadınların duygusal yönlerinin daha belirgin olduğuna işaret eder. Duygusal yoğunluk, ister sevinç isterse öfke olsun, geçici olarak da olsa hem kadınlarda hem de erkeklerde düşünme yetisini etkileyebilir. Ancak, insan doğasında var olan bu duygusallığın kadınlarda daha belirgin olduğu bir gerçektir. Bu durum, kadınların akıl yoksunu olduğu anlamına gelmez, sadece duygusal tepkilerinin daha yoğun olabileceğini gösterir.

Kadınların akıllarının eksik olduğunu söylemek; kadınları kınamak, küçümsemek gibi manalar taşımaz. Biyolojik açıdan bakıldığında bugün tıbbın da ortaya koyduğu veriler göstermektedir ki kadının özel hallerinde vücutta ve düşüncede bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Onların büyük çoğunlukla karşılaşacakları, gebeliğin, loğusalığın, özellikle de her ay söz konusu olan ay hâlinin, kadının psikolojisi üzerindeki tesiri inkâr edilemez. Bununla birlikte, psikoloji ve özellikle de jinekoloji bilim dalı uzmanlarınca yapılacak ciddi bir araştırma, bu konuda önemli gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Mesela yapılan tıbbî araştırmalara göre kadınlarda âdet döngüsü ile ruhsal yakınmalar arasında bağlantı vardır, bu nedenle üreme dönemindeki kadın hastanın değerlendirilmesinde yakınmalar ile âdet döngüsünün evresi arasındaki ilişki göz önünde tutulmuştur. (Akdeniz ve Karadağ 296-304) Müdâyene âyetinde olduğu üzere, duygu yoğunluğu ve heyecanlarıyla yaşayan kadının heyecanını daha da çok artıracak çeşitli olaylara şahit tutulması anında, yanına yardımcı vererek onu mânevî mesuliyetler altına sokacak hatadan korumaya çalışması, dinin kadına olan şefkatini göstermektedir. Yani burada aklının noksanlığı ifadesi, bir olumsuzluk olması anlamını taşımayıp aksine dinin kadını koruduğunun göstergesidir. Ayrıca âyette “erkek bulunmadığı takdirde” denilmemiş, erkek bulunsa bile kadınların tanıklığı kabul edilmiştir. (Kolektif 1/448)

Öte yandan hadîs, diğer rivâyetleriyle birlikte düşünülünce Hz. Peygamber'in zamanında, Medine'de kılınan bir Kurban veya Ramazan Bayramı'nda kadınlar da namazgâha çıkmışlardır. Namazgâh, şehrin dışında cuma ve bayram namazlarının topluca kılındığı geniş bir alan demektir. O zamanlar İslâmiyet'in yeni yayıldığı, Müslümanların sayısının da az olduğu günlerdi. Hz. Peygamber, bayram namazı kılınacak yere kadınların da gelmesini istemiştir. Allah Rasûlü, namazgâhta verilen hutbeyi sadece erkeklere yönelik değil, kadınlara da irâd ederek kadın-erkek ayrımcılığı yapmamıştır. Hadîs-i şerife dikkatlice bakıldığı zaman Hz. Peygamber'in kadınlara “siz, erkeklere göre -şu veya bu şekilde- eksiksiniz” gibi ifadeler kullanmamıştır. Aksine Hz. Peygamber, Allah Teâlâ'nın kadınları biyolojik ve bazı fitrî durumları sebebiyle erkeğe nazaran daha farklı bir özellikte yaratması durumuna işaret etmiştir. Dolayısıyla sahih olarak bize ulaşan rivâyetlere, insaf gözüyle bakarak daha isabetli yorumlarda bulunmak gerekmektedir.

Hz. Peygamber döneminde, Medine'de düzenlenen bayram namazlarına kadınların da katılması, hadiste yer alan önemli bir ayrıntıdır. Şehrin dışındaki geniş alanlarda, cuma ve bayram namazları için toplanan cemaatte kadınlar da bulunmaktaydı. İslâm'ın yeni yayıldığı ve Müslüman sayısının az olduğu bu dönemde, Hz. Peygamber kadınların da dini ibâdetlere katılımını teşvik etmiştir. Namazgâhta verilen hutbeler hem erkekleri hem de kadınları kapsayacak şekilde düzenlenerek, cinsiyet ayrımcılığına yer verilmemiştir. (Nevevî 7/605)

Araştırmada mercek altına alınan rivâyet dikkatle incelendiğinde, Peygamberimiz'in kadınları erkeklere göre eksik gören herhangi bir ifade kullanmadığı görülmektedir.

Aksine, Allah'ın kadınları farklı özelliklerle yaratmış olduğuna işaret eder. Bu durum, kadınların biyolojik ve fizyolojik farklılıklarına işaret etmekte olup, onları aşağılamak yerine, farklılıkların doğal olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla, hadisleri yorumlarken bu nüansları göz önünde bulundurmak ve kadınlara yönelik adil bir bakış açısı benimsemek büyük önem taşımaktadır.

Hadis rivâyetlerinin çoğunlukla erkekler tarafından yapıldığı gerçeği, kadınların hadis rivâyet etme yeteneğinin olmadığı veya bilinçli olarak dışlandığı anlamına gelmez. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin, hadis rivâyeti uzun süreli bir uğraş gerektirmekte, sıklıkla seyahatler (rihle) yapmayı ve bazen de mahremiyet endişesini beraberinde getirmektedir. Aile içinde kadınların sorumlulukları, erkeklerin hadis rivâyetine daha fazla zaman ayırmalarına neden olmuştur. Ayrıca, İslâm'ın kadınlara yüklediği vazifelerin farklı olması da bu durumu etkileyen bir başka faktördür. Bu nedenlerden dolayı hadis rivâyetlerinde erkeklerin daha fazla yer alması, hadislerin doğruluğu hakkında şüphe oluşturacak bir durum değildir. Sağlam ve usûlüne uygun gelmiş olan bir rivâyetin, sadece rivâyet edenlerin çoğunluğunun erkek olması nedeniyle reddedilmesi, hadis ilminin temel ilkelerine ve bilimsel anlayışa aykırıdır.

SONUÇ

Allah Teâlâ, tüm insanları 'kul' olarak yaratmış ve iman ile İslâm konusunda herkesi eşit kıldığını bildirmiştir. Ancak, fitrat gereği ve toplumsal rollerin farklılaşması nedeniyle kadın ve erkek arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Kadınların çocuk yetiştirme, aile içindeki sorumlulukları, daha duygusal olmaları ve şefkatli yapıları gibi özellikler, onların erkeklerden farklı bir bakış açısına sahip olmalarını doğal kılar. Bu farklılıklar, kadın aklının erkeğe göre eksik olduğu anlamına gelmez, aksine kadınların biyolojik ve sosyal rollerinden kaynaklanan farklı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir.

Kur'ân'da kadın ve erkek arasındaki ilişkiler, toplumun genel yapısı ve o dönemdeki koşullar göz önüne alındığında değerlendirilmelidir. Miras paylaşımı, aile içi ilişkiler ve şahitlik gibi konularda günümüz anlayışıyla farklılıklar görülmesi mümkündür. Bu farklılıklar, kadınların değersiz olduğu anlamına gelmez, ancak o dönemki toplumsal normlar ve kadınların o dönemdeki rolleri göz önünde bulundurularak şekillenmiştir. İslâm'a karşı yapılan eleştirilerde sıklıkla bu farklılıklar üzerinden durulsa da bu durumun İslâm'ın kadın düşmanı olduğu anlamına geldiği iddiası, tarihsel ve kültürel bağlamdan kopuk bir yorumdur. Zira İslâm, kadına saygı duyar ve onun toplumdaki yerini belirlerken adalet ilkesini esas alır. Ancak bu adalet anlayışı, modern çağın eşitlik anlayışıyla tam olarak örtüşmeyebilir. Bu farklılıkları değerlendirirken, tarihsel süreç içindeki değişimi ve farklı kültürlerdeki uygulamaları da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Klasik dönem ulemâ ve çağdaş düşünürlerin kadın-erkek ilişkileri konusundaki görüşleri, bilimsel bir çerçevede tartışmaya açılabilir. Ancak bu tartışmalarda, eşitlik, adalet ve hak gibi evrensel değerlere de odaklanmak gerekmektedir. Kadın ve erkeğin farklılıklarını göz ardı etmeden, her birinin haklarının korunması ve adaletli bir yaklaşım benimsenmesi daha doğru olacaktır. İslâm'ın temel ilkeleri evrensel olduğu için, bu konudaki farklı yorumları 'en doğru benim yorumum' şeklinde kesinleştirmek yerine, farklı perspektifleri dikkate alarak ortak bir zemin bulmaya çalışmak daha yapıcı olacaktır. Kadın ve erkek, fizyolojik ve şahsi farklı özelliklere sahip olsa da özünde eşittir ve birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu farklılıkları sadece tarihsel ve toplumsal normlara bağlamak yerine, insanın fitratı ve evrensel değerler ışığında değerlendirmek daha bilimsel bir yaklaşım olacaktır.

Kur'ân ve Sünnet, evrensel ilkeler içeren ilahî metinlerdir. Bu metinlerdeki bazı hükümler, değişen zaman ve mekân koşullarına göre farklı yorumlara ve uygulamalara açık olabilir. Ancak bu durum, dinin temel ilkelerinin keyfi bir şekilde yorumlanabileceği anlamına gelmez. Kur'ân ve Sünnet'in evrensel ilkelerini koruyarak, çağın sorunlarına çözüm üretecek yorumlar yapmak önemlidir. Batılı yöntemlerle yapılan aşırı derecede kişisel yorumlar, dinin özünden uzaklaştırılabilir. Bu nedenle, ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm ararken Kur'ân ve Sünnet'in temel ilkelerine bağlı kalmak ve bu ilkeler doğrultusunda yorumlar yapmak daha isabetli olacaktır.

İslâmî ilimlerin her birinin kendine özgü yöntem ve değerlendirme ölçütleri vardır. Hadis ilmi de hadislerin sened ve metin yönünden incelenmesiyle ilgilenir. Bu nedenle, hadislerin doğruluğu ve Hz. Peygamber'e ait olup olmadığı, hadis âlimleri tarafından titizlikle araştırılmıştır. Dolayısıyla hadîs ulemâsı bu sahanın uzmanları oldukları için “kadının aklının eksik olması” ile ilgili hadîsin sıhhati onlara göre değerlendirilip sahîh olarak tespit edilmiş ve Hz. Peygamber'in bütüncül bakış açısına uygun şekilde görüşler ortaya koymaya çalışmışlardır.

Hız. Peygamber'in, akıl noksanlığına işaret ettiği düşünölen hadisi, kişisel bir görüş olarak değerlendirmek doğru olmaz. Zira Peygamberimiz, bu hadisinde “...Eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun” âyetine gönderme yapmaktadır. Bu durum, şahitlik gibi önemli ve tecrübe gerektiren konularda kadın ve erkeğin farklı roller üstlenebileceğini gösterir. Hız. Peygamber'in kadının aklının eksikliğini “şehadet” noktasına bağlayarak bu farklılığa işaret etmesi, kadınları küçümsemek veya onurlarını zedelemek anlamına gelmez. Aksine, kadınların farklı yetenek ve özelliklere sahip olduğunu ve bu nedenle bazı alanlarda farklı roller üstlenebileceğini vurgular. Kadınlar, kendilerine özgü özellikleriyle toplum hayatında önemli bir yere sahiptirler.

Hız. Peygamber, kadınların aklıyla ilgili sözünü, Bakara sûresinin 282. âyetine bağlamıştır. Bu âyette, kadınların şahitlikte erkeklere göre daha dikkatli olmaları gerektiği ve birinin unutulması durumunda diğerinin hatırlatması için iki kadının şahitliğinin kabul edildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla “kadının aklının eksik olması” ifadesi, Kur'ân-ı Kerim'e aykırı gözükmemektedir. Bu bağlamda Hız. Peygamber'in sözleri, kadınların aklının eksik olduğu genel bir yargı değil, daha çok şahitlik gibi özel bir durumda, kadınların dikkatli olmaları gerektiği yönünde bir uyarıdır. Yani amaç, kadınları küçümsemek değil, aksine şahitliğin önemi ve doğru karar verilmesinin gerekliliği konusunda dikkat çekmektir.

Erkelerden sonra kadınların tarafına geçerek onlara tâlim ve terbiye bağlamında bazı nasihatlerde bulunmuştur. Bilindiği üzere Hız. Peygamber, özellikle kişilerin karakter ve durumlarına göre hitap etmiştir. Bazen bulunduğu zaman, mekân ve olaylara göre bazen de bu durumlardan bağımsız açıklamalar yapmıştır. (Ebû Davud, Edeb, 20; el-Münâvî, No.1021, 2735) Bu husus dikkate alındığında ilgili hadîsteki “aklın noksanlığı” meselesi bir eğitim ve nasihat içermektedir. Çünkü hadîste “siz kadınlar böylesiniz, siz daha düşük bir durumdasınız” gibi bir hitap yer almamaktadır. Aksine Hız. Peygamber, bazı önemli hususlara dikkat çekip tedbir alınmasını, yapıldığı zaman sonucun ne olacağını bilmesini istemiştir. Hadîsteki hanım sahâbîlerin, Hız. Peygamber'in bu sözlerine itiraz etmemeleri ve sorular sormaları da, bu hadîsin amacının anlaşılması açısından önemlidir. Dolayısıyla hadîste erkeklere nazaran ne bir mukayese ne de bir ayrımcılık vardır. Sadece onların fitratları ve özel durumlarına ilişkin bir aydınlatma söz konusudur.

KAYNAKÇA

Akdemir, Salih. “Tarih Boyunca ve Kur'ân-ı Kerim'de Kadın = Woman in History and the Qur'an”. İslâmî Araştırmalar (Dergi) V/4 (1991), 260-270.

Akdeniz, Fisun-Karadağ, Figen. “Adet Döngüsünün Duygudurum Bozuklukları Üzerine Etkisi Var mıdır?” Türk Psikiyatri Dergisi 17/4 (2006), 296-304.

Altıkulaç, Tayyar. “Zehebî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44/180-188. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.

Aşık, Nevzat. *Sahabe ve Hadis Rivâyeti*. İzmir: Akyol Neşriyat, 1981.

Aydın, Mehmet Âkif. “Kadın (İslâm'da Kadın)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24/86-94. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Aynî, Ebû Muhammed (Ebû's-Senâ) Bedruddîn Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed. *Umdetü'l-Kârî fi Şerhi'l-Buhârî*. 1-13 Cilt. Beyrût: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 2001.

Azîmâbâdî, Ebû't-Tayyib Muhammed Şemsü'l-Hak b. Emîr Alî ed-Diyânüvî. *Avnü'l-Ma'bûd*. 1-7 Cilt. Dimeşk: Dârü'l-Feyhâ, 2013.

Buhârî, Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmâil. *Sahîhu'l-Buhârî*. Riyad: Daru's-selam, 1999.

Buhârî. *et-Târihu'l-kebîr*. thk. Muhammed Abdulhamid Han. Haydarâbâd: Dâru'l-maârifî'l-Osmâniyye, 1963.

Çakan, İsmail Lütfî. *Hadislerle Gerçekler*. İstanbul: Erkam Yayınları, 1990.

Çakan, İsmail Lütfî. *İyi Müslüman 40 Hadis 40 Yorum*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016.

Çolak, Mücahit. "İslâm Muhakeme Hukukunda Şahitlik ve Hükümleri = In the Islamic Reasoning Law Property and Provisions". *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* IX/2 (2016), 85-104.

Dalgın, Nihat. "Kadın ve Erkeğin Şahitliği ile İlgili Naslardaki Düzenlemenin İslâm Hukukuna Yansımaları Üzerine Değerlendirme". *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* V/1 (2005), 1-38.

Dârimî, Ebû Abdullâh bin Abdu'r-Rahmân b. Fadl bin Behram. *Sünenü'd-Dârimî*. thk. Hasan Selim Esed, Dâru'l-Muğannî. 1-4 Cilt. Riyad: Dâru'l-Muğnî, 2000.

Durmuş, Ziya. *Kadınlarla İlgili Müttefakun Aleyh Hadislerin Kur'an'a Aykırılığı İddiasının Değerlendirilmesi*. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Tez, 2016.

Ebû Dâvûd, Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. *Sünenü Ebî Dâvûd*. thk. Şuayb Arnavut-. 1-7 Cilt. Beyrût: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 2009.

Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ahmed b. Abdillâh b. İshâk. *Hilyetü'l-evliyâ ve tabakâtü'l-esfiyâ*. 10 Cilt. Mısır: Matbaatü's-Saâde, 1974.

Güler, Zekeriya. "Kadın Akıl ve Din Bakımından Eksik midir?" *Mehir* 2 (1998), 14.

Heyet. *Kur'an-ı Kerîm Meâli*. Ankara: DİB Yayınları, 2011.

İbn Abdilber, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed. *el-İstî'âb fi ma'rifeti'l-ashâb*. thk. Halil b. Me'mûn Şeyhâ. Lübnân: Dâru'l-Ma'rife, 2. Basım, 2012.

İbn Ebû Hâtim er-Râzî, İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed. *el-Cerh ve't-Ta'dîl*. 1-9 Cilt. Haydarâbâd/Beyrût: Tab'atu Meclisi Dâireti'l-Ma'arifi'l-Osmâniyye/Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, 1371.

İbn Hacer Askalânî, Ebû'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed. *el-İsâbe fi temyîzi's-sahâbe*. thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd. 1-8 Cilt. Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1410.

İbn Hacer el-Askalânî. *Fethü'l-Bârî bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*. 1-26 Cilt. Beyrût: er-Risâletü'l-Âlemiyye, 2013.

İbn Hacer el-Askalânî. *Tehzîbu't-Tehzîb*. 1-12 Cilt. Hindistan: Matbaatu Dâirati'l-Me'arifi'n-Nizâmiyye, 1326.

İbn Hazm, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd. *Cevâmiu's-Sîreti'n-Nebeviyye*. Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003.

İbn Sa'd. *Kitabü't-Tabakâti'l-Kebîr*. 1-11 Cilt. İstanbul: Siyer Yayınları, 2020.

İclî, Ebû'l-Hasen Ahmed b. Abdullah b. Salih el-Kûfi. *Ma'rifetü's-Sikât*. thk. Abdulalim Abdu'lazîm el-Bestevî. Medine: Mektebetü'd-Dâr, 1985.

Kâdî İyâd, Ebû'l-Fadl İyâd b. Mûsâ b. İyâdel-Yahsubî. *Tertîbü'l-Medârik ve Takrîbü'l-Mesâlik*. thk. Abdülkadir Sahrâvî vd. Mağrib: Matbatü Fadâle, 1. Basım, 1970.

Karaman, Hayreddin. "Kadının Şahitliği, Örtünmesi ve Kamu Görevi". *İslâmî Araştırmalar (Dergi)* V/4 (1991), 284-291.

Kastalânî, Ebû'l-Abbas Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr. *İrşâdü's-Sârî li Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*. 1-10 Cilt. Mısır: Matba'atü'l-Emîriyye, 2011.

Kırbaçoğlu, Mehmed Hayri. "Kadın Konusunda Kur'an'a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler". *İslâmî Araştırmalar (Dergi)* V/4 (1991), 271-283.

Kocaman, Tuğba. *Kadınlara Hakkında "Aklın ve Dinin Noksanlığı" Nitelemesini İçeren Hadisin Tahrîci Tenkîdi ve Değerlendirilmesi*. Marmara Üniversitesi, Tez, 2017.

Kolektif. *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006.

Küçük, Raşit. “Ebû Saîd el-Hudrî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 10/223-224. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.

Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî. *el-Muvattâ*. 1-2 Cilt. Kâhire: Dâru İhyâi'l-Kütübî'l-Arabiyye, ts.

Martı, Huriye. *Hakları ve Saygınlığıyla İslâm'da Kadın*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2023.

Mehmet Faik Bey. *Saâdet-i Aile: Mutlu Yuva*. İstanbul: Semerkand Aile Yayınları, 2017.

Mizzî, Ebü'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf. *Tehzîbü'l-Kemâl*. 1-8 Cilt. Beyrût: Müessesetü'l-Risâle, 2010.

Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâcil'ârifîn b. Nûriddîn Alî. *Feyzu'l-Kadîr şerhu'l-Cami'sağîr*. 1-8 Cilt. Kahire: Daru'l-Hadîs, 2010.

Müslim, Ebû Hüseyin b. Haccâc el-Kuşeyrî. *el-Câmiu's-Sahîh*. Dîmeşk: Dâru's-Selâm, 2000.

Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. *es-Sünen*. thk. Abdulfettah Ebû Ğudde. 1-9 Cilt. Haleb: Mektebetü'l-Matbûâtî'l-İslâmiyye, 1986.

Nesâî. *İşretü'n-Nisâ: Hadislerle Kadın*. thk. Hanifi Akın-F. Havva Özbey. İstanbul: Tahlil Yayınları, 2017.

Nevevî, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî. *Riyâzü's-Sâlihîn*. çev. Raşit Küçük vd. I-VIII Cilt. Erkam Yayınları, 2020.

Nevevî. *Şerhu Sahîhi Müslim: el-Minhâc*. 1-6 Cilt. Dîmeşk: Darü'l-Feyha/Darü's-Selâm, 2010.

Özafşar, Mehmet Emin. “Hadis Tarihinde Kadın Gerçeği Üzerine”. İslâmî Araştırmalar (Dergi) XIII/2 (2000), 189-202.

Rûdânî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Süleymân. *Câmi'u'l-Fevâid min Câmi'i'l-Usûl ve Mecmu'-z-Zevâid*. çev. Naim Erdoğan. 1-9 Cilt. İstanbul: Ocak Yayınları, 2011.

Sağlam, Y. Hadi. *Kadınların Sosyal İçerikli İbadetleri ve Şahitliği*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.

Süyûtî-el-Hindî-ed-Dehlevî-el-Bûsîrî-el-Kenkûhî-en-Nu'mânî. *Şurûhu Süneni İbn Mâce*. thk. Râid b. Sabrî b. Ebî Alafe. Ummân: Beytül-Efkârî'd-Devliyye, 2007.

Taberânî, Ebü'l-Kasım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb. *el-Mu'cemü'l-avsât*. thk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail Şafii. Beyrût: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2012.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre (Yezîd). *es-Sünen*. Riyad: Dârus-Selâm, 2000.

Tuksal, Hidâyet Şefkatli. *Kadın Karşısı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri*. İstanbul: Otto, 4. Basım, 2012.

Yavuz, Yusuf Şevki. “Akıl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/242-246. İstanbul: TDV Yayınları, 1989. Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *el-Kâşif fî Ma'rîfeti men lehû Rivâyetun fî'l-Kutubi's-Sitte*. thk. Muhammed Avvâme. 1-3 Cilt. Cidde: Dâru'l-Kible, 1992.

Zehebî. *Siyeru alâmi'n-nübelâ*. thk. Şuayb Arnavut vd. 1-25 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 3. Basım, 1985.

Zeylâî, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullâh b. Yûsuf b. Muhammed. *Nasbu'r-Râye li Ehâdisi'l-Hidâye*. 1-4 Cilt. Hindistan: Dâru'l-Me'mûn, 1938.

Zuhaylî, Vehbe. *el-Fıkhu'l-İslâmî*. 1-10 Cilt. Dîmeşk: Dâru'l-Fikr, 1985.